

Конфлікт інтересів /Conflicts of Interest

Автори заявляють про відсутність конфлікту інтересів

Використання штучного інтелекту/ Use of artificial intelligence Автори не використовували штучного інтелект

Робота надійшла до редакції 03.06.2025 року.

Рекомендована до друку на засіданні редакційної колегії після рецензування

УДК 616.89-008.446

DOI <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.15855642>

Д. Г. Пилипенко, Д. О. Мілева, О. Є. М'якішев, Є. В. Оп'ря, Т. М. Чернова, П. І. Гор'ячев

ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ РОЗВИТКУ ІГРОМАНІЇ У МОЛОДІ ТА ЇХ КОРЕКЦІЯ

Одеський національний медичний університет

Authors' information

Пилипенко Д.Г. <https://orcid.org/0009-0002-0919-393X>

Мілева Д.О. <https://orcid.org/0009-0005-3806-4215>

М'якішев О.Є. <https://orcid.org/0009-0002-3541-8282>

Оп'ря Є.В. <https://orcid.org/0000-0001-5232-1891>

Чернова Т.М. <https://orcid.org/0000-0002-2746-5321>

Гор'ячев П.І. <https://orcid.org/0000-0002-3939-5885>

Summary. Pylypenko D.G., Mileva D.O., Myakishev O.E., Oprya Ye. V., Chernova T. M., Goryachev P. I. **PSYCHOLOGICAL FACTORS OF GAMING ADDICTION DEVELOPMENT IN YOUTH AND THEIR CORRECTION.** - *Odessa National Medical University; e-mail: yoprya@yahoo.com*. The purpose: to raise awareness of the psychological factors that contribute to gaming addiction development among children and teenagers taking into account individual psychological characteristics, social environment and emotional and behavioral factors. An additional purpose of the work is to develop scientifically based recommendations for improving methods of gaming addiction prevention and psychological correction to reduce the risks of addiction and increase the psychological resilience of young people to gambling and computer games. Based on the analysis of international research and the results of a survey among Ukrainian adolescents, the article outlines the main individual psychological and social factors that contribute to the emergence of gaming addiction. These include: increased anxiety, loneliness, emotional instability, impulsivity, low level of self-control, insufficient development of critical thinking, lack of social support, and lack of alternative ways to spend free time. In addition, family factors play a significant role, in particular, the lack of parental involvement in the child's life, the lack of clear boundaries regarding the use of gadgets, and conflictual relationships in the family. The necessity of introducing a systematic approach to the prevention and correction of gambling addiction, including cognitive behavioural therapy, elements of psychoeducation, development of emotional regulation skills, social interaction training, raising the level of self-awareness, as well as cooperation with family and teachers, is substantiated. The article proposes a number of specific measures that can be implemented in educational institutions and psychological and pedagogical practice in order to

reduce the level of addiction and promote a healthy lifestyle among young people. Implementation of such approaches will help to reduce the manifestations of gambling addiction, improve the psycho-emotional state and form a conscious attitude towards the digital environment.

Key words: gambling addiction, gambling addiction, psychological factors, social factors, adolescents, cognitive behavioral therapy, emotional state, correction, digital addiction, mental health.

Реферат. Пилипенко Д. Г., Мілєва Д. О., М'якішев О. Є., Оп'ря Є. В., Чернова Т. М., Горячев П. І. **ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ РОЗВИТКУ ІГРОМАНІЇ У МОЛОДІ ТА ЇЇ КОРЕКЦІЯ.** Мета роботи - підвищення обізнаності про психологічні чинники, що сприяють розвитку ігрової залежності серед дітей і підлітків, з урахуванням індивідуально-психологічних особливостей, соціального середовища та емоційно-поведінкових факторів. Додатковою метою роботи була розробка науково-обґрунтованих рекомендацій щодо покращення методів профілактики та психологічної корекції ігromанії для зниження ризиків залежності та підвищення психологічної стійкості молодих осіб до азартних та комп'ютерних ігор. У статті на основі аналізу міжнародних досліджень, а також результатів проведеного анкетування серед українських підлітків, окреслено головні індивідуально-психологічні та соціальні чинники, що сприяють виникненню ігрової залежності. До них належать: підвищена тривожність, самотність, емоційна нестійкість, імпульсивність, низький рівень самоконтролю, недостатній розвиток критичного мислення, дефіцит соціальної підтримки, а також брак альтернативних способів проведення вільного часу. Крім того, значну роль відіграють сімейні чинники — зокрема, недостатня залученість батьків до життя дитини, відсутність чітких меж щодо користування гаджетами та конфліктні стосунки в родині. Обґрунтовано необхідність упровадження системного підходу до профілактики та корекції ігromанії, що включає когнітивно-поведінкову терапію, елементи психоосвіти, розвиток навичок емоційної регуляції, тренінги соціальної взаємодії, підвищення рівня самосвідомості, а також співпрацю з родиною та педагогами. У статті запропоновано низку конкретних заходів, що можуть бути впроваджені в навчальних закладах і психолого-педагогічній практиці з метою зниження рівня залежності та формування здорового способу життя серед молоді. Реалізація таких підходів сприятиме зменшенню проявів ігрової залежності, покращенню психоемоційного стану та формуванню усвідомленого ставлення до цифрового середовища.

Ключові слова: ігрова залежність, ігromанія, психологічні чинники, соціальні фактори, підлітки, когнітивно-поведінкова терапія, емоційний стан, корекція, цифрова залежність, психічне здоров'я.

Вступ. Ігрова залежність (ігromанія) на сьогодні є глобальною проблемою, яка стрімко поширюється в умовах цифровізації суспільства. Зокрема, легкий доступ до онлайн-ігор, зростаюча популярність кіберспорту, мобільних застосунків і соціальних мереж створюють сприятливе середовище для розвитку патологічного захоплення іграми [1, 2]. Найбільш уразливою до формування ігрової залежності є молодь, що перебуває у критичному періоді формування особистості, коли виникає потреба в самоствердженні, пошуку ідентичності та емоційній підтримці [3, 4].

Доведено, що надмірне захоплення відеоіграми може мати тяжкі наслідки: порушення когнітивних функцій, емоційна нестабільність, агресивність, ізоляція, а також серйозні фізичні проблеми — малорухливість, порушення сну та психосоматичні розлади [5, 6].

Наукові дослідження свідчать про наявність нейробіологічних змін у мозку осіб з ігровою залежністю, зокрема зниження активності системи винагороди, що подібне до інших форм залежностей [7]. Визнання ігromанії як потенційного розладу у міжнародних класифікаціях, зокрема ICD-11 та DSM-5, підтверджує її актуальність як об'єкта для наукового дослідження, діагностики та психокорекції [8, 9]. Враховуючи масштабність явища, необхідно розробляти комплексні профілактичні та реабілітаційні заходи, спрямовані на зменшення впливу цього феномена на психічне здоров'я молоді та підвищення рівня їхньої соціалізації [10].

Мета роботи - підвищення обізнаності про психологічні чинники, що сприяють розвитку ігрової залежності серед дітей і підлітків, з урахуванням індивідуально-психологічних особливостей, соціального середовища та емоційно-поведінкових факторів. Додатковою метою роботи була розробка науково-обґрунтованих рекомендацій щодо покращення методів профілактики та психологічної корекції ігроманії для зниження ризиків залежності та підвищення психологічної стійкості молодих осіб до азартних та комп'ютерних ігор.

Матеріали і методи дослідження

Дослідження здійснено на основі комплексного підходу та включає три послідовні етапи. Перший етап полягав у проведенні системного аналізу наукових джерел з проблеми ігрової залежності, її класифікації, діагностики та психологічних наслідків, особливо серед молоді [2-5]. Особлива увага приділялася нейропсихологічним механізмам розвитку залежності [6, 7], особливостям впливу надмірного ігрового досвіду на когнітивні та емоційні процеси [5, 8], а також довгостроковим наслідкам для психічного здоров'я [10].

Другий етап охоплював вивчення міжнародних підходів до розпізнавання та класифікації ігрової залежності згідно з критеріями ICD-11 та DSM-5 [8, 9], а також критичного аналізу дискусій у науковій спільноті щодо визнання ігроманії як окремого психічного розладу [3].

Третім етапом, який став важливою складовою дослідження, є практична частина — опитування підлітків і молоді з метою виявлення особливостей їхнього ігрового досвіду, мотивацій до участі в ігровій активності, а також впливу ігроманії на емоційний стан, рівень соціалізації, навчальну мотивацію та режим дня.

Ініціатива проведення дослідження виникла в межах наукової діяльності товариства здобувачів кафедри психіатрії, наркології, медичної психології та психотерапії Одеського національного медичного університету (ОНМедУ). Для проведення статичного дослідження було проведено анонімне опитування 38 респондентів віком від 11 до 13 років (середній вік 12 ± 1 років), які є здобувачами повної загальної середньої освіти шкіл м. Одеса.

Програма дослідження передбачала використання бібліографічного, аналітичного, соціологічного та соціально-психологічного методів. Комплексне застосування цих підходів дозволило здійснити цілісну оцінку впливу відеоігор на психоемоційний стан, соціальні зв'язки та щоденну активність підлітків. Особлива увага приділялася виявленню ознак потенційної залежності від відеоігор та пов'язаних із цим змін у поведінці.

Анкети було розроблено для оцінки ігрової поведінки підлітків, її емоційних, соціальних та когнітивних аспектів. При створенні анкети враховувалися сучасні підходи до вивчення ігрової залежності, зокрема методичні рекомендації з клінічної психології, праці з поведінкових наук, а також дані новітніх міжнародних досліджень [10]. Анкета включала вісім тематичних блоків, що дозволило отримати комплексну картину про особливості ставлення респондентів до відеоігор.

Перший блок охоплював загальні соціально-демографічні характеристики, соціальне оточення та взаємодію — вік, клас навчання, участь друзів в ігровій активності, частоту обговорення ігор та вплив ігрових тем на повсякденне спілкування. Другий блок стосувався мотиваційних і емоційних аспектів — основних причин захоплення відеоіграми, переживань під час гри, відчуття задоволення чи напруження, а також загального емоційного стану респондентів.

Третій блок був присвячений виявленню ознак ігрової залежності — емоційній та поведінковій прив'язаності до ігрового процесу, труднощам у контролі тривалості гри та бажанню грати попри негативні наслідки. Четвертий блок оцінював частоту та тривалість ігрових сесій — тривалість ігор у будні та вихідні дні, гру вночі, наявність сталої ігрової рутини та її вплив на щоденний режим.

П'ятий блок аналізував вплив ігор на повсякденне життя — на успішність у навчанні, навчальну мотивацію, спілкування з ровесниками, а також на загальний життєвий ритм і соціальну активність. Шостий блок охоплював родинні стосунки та підтримку — рівень батьківської участі, наявність конфліктів через ігрову поведінку, а також роль сім'ї в регулюванні дозвілля.

Сьомий блок був присвячений поведінковим змінам, пов'язаним з відеоіграми — дратівливості, агресивності, емоційній нестабільності та фінансовим витратам на ігрову

діяльність. Восьмий блок містив запитання про готовність до змін та альтернативні форми дозвілля — можливість скоротити час гри, інтерес до інших занять і варіанти активного відпочинку чи самореалізації поза віртуальним середовищем.

Анкетування проводилося очно за допомогою друкованих анкет які поширювались серед учнів навчальних закладів. Участь була добровільною і анонімною, що сприяло відкритості відповідей. З метою підвищення достовірності даних забезпечено різноманітність вибірки за віком, статтю, навчальним закладом та умовами проживання.

Зібрані дані аналізували за допомогою дескриптивної статистики. Відкриті відповіді обробляли методом контент-аналізу.

Результати дослідження та їх обговорення

Усі респонденти (100%) є учнями середньої школи та відповідали віковому діапазону 11–13 років. Саме тому результати дослідження стосуються підлітків періоду, який є особливо вразливим до зовнішніх впливів, у тому числі до цифрових захоплень.

Значна частина опитаних — 60,5% — зазначили, що всі їхні друзі грають у відеоігри, а ще 28,9% обрали варіант «більшість друзів». Таким чином, у 89,4% підлітків ігри становлять невід’ємну частину соціального середовища. Ці дані свідчать про високу нормалізацію геймерської поведінки серед однолітків, а також про потенційний тиск групи як чинник залучення до ігор.

Комунікативний аспект теж підтверджує цей тренд: 47,3% опитаних зазначили, що обговорюють ігри з друзями часто або щодня, тобто майже половина респондентів. Лише 2,6% мають труднощі у спілкуванні з однолітками, однак 28,9% вагаються з відповіддю, що може свідчити про невпевненість або неусвідомленість власних соціальних бар’єрів. Важливо відзначити, що ігрова тематика є не лише дозвіллям, а й одним із ключових механізмів соціалізації у цій віковій групі.

З цього випливає, що соціальне оточення виконує роль потужного тригера ігрової поведінки, а сама участь у відеоіграх часто є умовою підтримання комунікації у групі однолітків. Це створює ризик формування залежності не лише як особистісного процесу, а й як соціального явища, зумовленого нормами мікросередовища.

Основною причиною, через яку респонденти грають у відеоігри, є відпочинок і розваги, на це вказали 75,7% опитаних, що свідчить про те, що для більшості підлітків ігри є засобом розслаблення та втечі від повсякденних проблем. Важливо зазначити, що ще 43,2% респондентів грають для спілкування з друзями, що підкреслює соціальний характер цього заняття. Лише 10,8% використовують відеоігри для уникнення проблем, що вказує на низький рівень емоційної залежності від ігор.

Щодо емоційних реакцій, то радість переважає серед 75% респондентів, що свідчить про позитивний емоційний досвід під час гри. Інші емоції, такі як злість (13,9%) та напруження (30,6%), хоча й мають місце, є значно менш вираженими. Це може вказувати на те, що більшість підлітків не відчують стресу або агресії під час гри, а навпаки, використовують її як спосіб емоційного релаксу.

Задоволення від гри є важливим чинником у мотивації до її продовження: 35,9% відзначили, що часто відчують задоволення, а ще 39,5% — що відчують його завжди. Тільки 5,2% зазначили, що ніколи не відчують задоволення від гри, що може вказувати на те, що більшість респондентів знаходять значущість у ігровому процесі.

Щодо тривожності без доступу до ігор, то 67,6% опитаних вказали, що ніколи не відчують тривоги, що свідчить про відсутність емоційної залежності від ігор у більшості респондентів. Однак 24,3% все ж відзначили рідкісні випадки неспокою, що може бути індикатором початкових ознак психологічної прив’язаності до ігрового процесу.

Таким чином, основні мотиваційні чинники для респондентів — це відпочинок та спілкування з друзями, що свідчить про позитивне ставлення до ігор як до форми дозвілля, з обмеженим емоційним впливом та без значної психологічної залежності.

Визначення рівня психологічної залежності від відеоігор серед респондентів показало, що більшість не відчують явних ознак ігрової залежності. Так, лише 13,5% респондентів зазначили, що ніколи не відчують гордість від досягнень у відеоіграх, а 27% — завжди. Це вказує на те, що частина учасників все ж має позитивну емоційну прив’язаність до досягнень в іграх, хоча цей показник не є критичним.

Щодо впливу ігор на реальне життя, 70,3% респондентів не замінюють ігровий світ реальними мріями та цілями, що вказує на те, що більшість не схильні повністю відмовлятися від реальних прагнень через ігрову діяльність. Проте 24,3% відзначили, що ігри частково замінюють реальні мрії та цілі, що може бути ознакою початкових проявів залежності.

Питання щодо того, чи вважають респонденти ігри способом уникнення реальних проблем, показало, що лише 11,4% визнають цей аспект ігрової діяльності як проблему. Решта 54,3% не вважають ігри способом уникнення проблем, а 34,3% зазначили, що інколи вони використовують ігри для уникнення труднощів. Це свідчить про наявність певної психологічної потреби у втечі від реальності у невеликої частини респондентів.

Не дивлячись на те, що більшість респондентів не виявляють явних ознак ігрової залежності, певний вплив відеоігор на їх емоційний стан та мотивацію є присутнім. Важливо зазначити, що рівень залежності серед опитаних є помірним і не досягнув критичних рівнів.

Дослідження показало, що відеоігри не мають значного впливу на соціальні взаємодії серед респондентів. 64,9% респондентів вказали, що ігри не замінюють для них реальне спілкування, що свідчить про те, що більшість учасників не відчують потреби в ігровому світі для заміни живого спілкування. Лише 35,1% зазначили, що частково використовують ігри як заміну реального спілкування, але цей показник є значно меншим порівняно з основною групою.

Цікаво, що понад 94% опитаних відчують страх бути непоміченими під час обговорення відеоігор у суспільстві, що може свідчити про існуючі соціальні стереотипи або стигматизацію геймерської культури серед підлітків. Така висока частка респондентів вказує на те, що тема відеоігор може бути табуйованою або не дуже популярною в соціальному середовищі опитаних, що у свою чергу може впливати на їх емоційний стан.

Що стосується впливу ігор на успішність у навчанні, 80,6% респондентів вказали, що ігри не впливають на їхні навчальні досягнення, а лише 11,1% зазначили, що цей вплив є позитивним. Тільки 8,3% вважають, що ігри негативно впливають на їх успішність. Це вказує на те, що для більшості опитаних відеоігри не є суттєвим чинником, що заважає їхнім академічним досягненням, однак певна частина може відчувати відволікання через їх надмірне використання.

Загалом, більшість респондентів не стикаються з серйозними проблемами у соціальній взаємодії чи навчанні через ігри, що свідчить про помірковане ставлення до цієї діяльності серед більшості підлітків.

Також у ході дослідження було з'ясовано, що для більшості респондентів батьківська підтримка відіграє важливу роль у їхньому житті. 69,4% учасників вказали, що батьки мають дуже важливу роль у їхньому житті, ще 8,3% відзначили, що батьки мають важливу роль. Тільки невелика частина респондентів (14,5%) оцінює батьківську роль як менш значущу.

Щодо конфліктів через ігрову діяльність, 21,6% респондентів визнали, що у них виникали суперечки з батьками через тривалі ігрові сесії, в той час як 78,4% не стикалися з подібними проблемами. Це свідчить про те, що хоча батьки для більшості респондентів є важливим джерелом підтримки, існує певна частка підлітків, з якими батьки не можуть знайти спільну мову в питаннях, пов'язаних з іграми.

Відповідно до отриманих результатів, вплив відеоігор на поведінку респондентів виявляється досить суттєвим. Значна частина респондентів (86,1%) відзначили, що їхні близькі помічали підвищену дратівливість, що може бути пов'язано з тривалим перебуванням за іграми. Це вказує на те, що тривала ігрова активність може мати негативні емоційні наслідки, такі як посилення агресивних або дратівливих проявів, що відображається на взаємодії з оточенням.

Щодо агресії, 70,3% респондентів зазначили, що не стають агресивними після тривалої гри. Лише 29,7% респондентів відповіли, що інколи відчують агресію або дратівливість, що свідчить про те, що хоча певна частина підлітків може демонструвати зміни в поведінці, більшість таких змін не є вираженими.

Фінансові витрати на ігри також виявились важливим аспектом. 55,6% респондентів підтвердили, що витрачають гроші на придбання ігрового обладнання чи аксесуарів, що може вказувати на певну фінансову залежність від ігрової активності. Це може бути як свідченням великих витрат на відеоігри, так і бажанням підтримувати свої інтереси у світі відеоігор, що

вимагає додаткових ресурсів.

Згідно результатів опитування, респонденти мають певну готовність до змін у своїй поведінці щодо часу, проведеного за відеоіграми. 69,4% респондентів виявили готовність зайнятися іншими видами діяльності замість ігор, зокрема прогулянками, спілкуванням з родиною або заняттями спортом. Це показує, що більшість підлітків має бажання змінити свій звичний спосіб життя, якщо з'являться альтернативи.

Багато респондентів вказали, що вони були б зацікавлені в заняттях, таких як прогулянки з родиною чи друзями, спорт, спілкування з близькими або творчі заняття, такі як малювання чи рукоділля. Ці варіанти демонструють бажання підлітків використовувати свій вільний час для розвитку та підтримки соціальних зв'язків, що є позитивним сигналом щодо потенційних можливостей для зміни ігрових звичок.

Для корекції ігрової залежності респонденти пропонують варіанти, що включають підтримку з боку родини та друзів. Зокрема, деякі респонденти вказали на важливість батьківського контролю та рекомендації про встановлення чіткішого режиму дня, що може бути ефективним кроком у боротьбі з надмірною залежністю від ігор. Інші підкреслюють важливість власної мотивації та бажання змін, що також є ключовим фактором у подоланні проблем з ігровою залежністю.

Таким чином, підлітки мають потенціал для позитивних змін, особливо коли це підтримується зовнішніми чинниками, такими як родина та знайомства, а також самостійним бажанням змінити звички.

Висновки

Проведене дослідження виявило важливі психологічні чинники, які впливають на розвиток ігрової залежності серед молоді. Відеоігри займають значне місце в житті підлітків, виконуючи як розважальну, так і соціалізаційну функцію. Водночас, надмірне захоплення іграми може мати негативний вплив на фізичне здоров'я, навчання, емоційний стан та сімейні стосунки. Значна частина респондентів проводить понад три години на день у віртуальному просторі, що є підґрунтям для розвитку залежності та викликає потребу в профілактичних і корекційних заходах.

Серед найбільш проблемних аспектів — емоційні реакції після гри, порушення сну, зниження соціальної активності в реальному житті, а також конфлікти з батьками. Підлітки не завжди усвідомлюють зв'язок між тривалістю гри та зниженням психоемоційного благополуччя, однак значна частина з них виявляє готовність до змін і зацікавлена в альтернативних видах дозвілля. Це відкриває можливості для формування здорових звичок за умови підтримки з боку родини, освітнього середовища та спеціалістів.

Зважаючи на результати дослідження, доцільно впровадити комплекс заходів, спрямованих на формування збалансованого ставлення до відеоігор серед підлітків. Насамперед важливо акцентувати увагу на розвитку самоконтролю — через надання психологічної підтримки, участь у тренінгах зі стресостійкості, засвоєння технік релаксації та навчання навичкам управління емоціями в процесі гри. Встановлення обґрунтованих часових лімітів, особливо у вечірній та нічний період, є важливим кроком для збереження здорового сну, якісного відпочинку та дотримання навчального ритму.

Водночас, формування альтернатив до відеоігор — гуртки, спортивні секції, творчі студії, волонтерські ініціативи — дозволяє урізноманітнити дозвілля та забезпечити розвиток нових інтересів. Робота з родинами передбачає підтримку батьків у встановленні чітких меж, розвитку відкритого діалогу та глибшому розумінні ролі відеоігор у житті підлітка, що сприятиме зменшенню конфліктів і гармонізації родинних стосунків. Не менш значущою є емоційна гігієна, яка включає організацію регулярних перерв під час гри, застосування дихальних вправ і технік емоційного розвантаження для запобігання емоційному виснаженню.

Фінансова обізнаність має стати ще одним елементом виховання: підлітки повинні усвідомлювати наслідки витрат на ігровий контент, що сприятиме відповідальнішому ставленню до використання особистих і родинних коштів. Інформаційна підтримка у формі лекцій, тренінгів і консультацій для підлітків і батьків допоможе підвищити рівень обізнаності щодо впливу відеоігор на фізичне та психічне здоров'я, а також сформує відповідальний підхід до ігрової поведінки. Нарешті, розвиток навичок планування часу

дозволить молоді ефективно поєднувати навчання, відпочинок і дозвілля, що є основою для зниження ризику ігрової залежності та загального гармонійного розвитку.

Таким чином, результати дослідження підтверджують необхідність системного підходу до профілактики ігрової залежності серед підлітків. Забезпечення здорового балансу між іграми та реальним життям, емоційна підтримка, розвиток самоконтролю, соціальна інтеграція й родинна взаємодія — це ключові напрями, які потребують уваги з боку педагогів, психологів, батьків та соціальних служб. Впровадження наведених рекомендацій сприятиме гармонійному розвитку молоді, підвищенню якості їхнього життя та зниженню ризиків, пов'язаних із надмірною ігровою активністю.

References/Література

1. Ігрова залежність: хвороба, що може вбити. Урядовий Кур'єр. (In Ukrainian). <https://ukurier.gov.ua/uk/articles/igrova-zalezhnist-hvoroba-sho-mozhe-vbiti/> [Gaming addiction: a disease that can kill. Government Courier].

2. Козира П.В., Багрий В. В. Ігрова залежність: визначення, класифікація та діагностика. Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. 2023; 1: 54–61. (In Ukrainian). doi: [10.32782/2311-8458/2023-1-8](https://doi.org/10.32782/2311-8458/2023-1-8) [Kozyra PV, Bahriy VV. Gambling addiction: definition, classification and diagnostics. Scientific Bulletin of the Lviv State University of Internal Affairs. 2023; 1: 54–61].

3. Aarseth E, Bean AM, Boonen H, Carras MC, Coulson M, Das D. et al. Scholars' open debate paper on the World Health Organization ICD-11 Gaming Disorder proposal. J Behav Addict. 2017; 6(3): 267–270. doi: [10.1556/2006.5.2016.088](https://doi.org/10.1556/2006.5.2016.088).

4. Мельничук М.А. Схильність до залежності від комп'ютерних ігор у підлітків з різним рівнем самооцінки. Магістерська робота на здобуття освітнього ступеня магістра зі спеціальності 053 Психологія. – Чернівці: Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, 2023: 133. (In Ukrainian) [Melnychuk MA. Tendency to addiction to computer games in adolescents with different levels of self-esteem. Master's thesis for the degree of Master in the specialty 053 Psychology. – Chernivtsi: Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University, 2023: 133]

5. Gentile DA, Choo H, Liau A, Sim T, Li D, Fung D. et al. Pathological video game use among youths: a two-year longitudinal study. Pediatrics. 2011; 127(2): 319–329. doi: [10.1542/peds.2010-1353](https://doi.org/10.1542/peds.2010-1353).

6. Hollander E, Buchalter AJ, DeCaria CM. Pathological gambling. Psychiatric clinics of North America. 2000; 23(3): 629–642. doi: [10.1016/s0193-953x\(05\)70185-4](https://doi.org/10.1016/s0193-953x(05)70185-4)

7. Reuter J, Raedler T, Rose M, Hand I, Gläscher J, Büchel C. Pathological gambling is linked to reduced activation of the mesolimbic reward system. Nat Neurosci. 2005; 8(2):147–148. doi: [10.1038/nn1378](https://doi.org/10.1038/nn1378).

8. Mihara S, Higuchi S. Cross-sectional and longitudinal epidemiological studies of Internet gaming disorder: a systematic review of the literature. Psychiatry and clinical neurosciences. 2017; 71(7): 425–444. doi: [10.1111/pcn.12532](https://doi.org/10.1111/pcn.12532)

9. Petry NM, O'Brien CP. Internet gaming disorder and the DSM-5. Addiction. 2013; 108(7): 1186–1187. doi: [10.1111/add.12162](https://doi.org/10.1111/add.12162).

10. Wittek CT, Finserås TR, Pallesen S, Mentzoni RA, Hanss D, Griffiths MD. et al. Prevalence and predictors of video game addiction: a study based on a national representative sample of gamers. Int J Ment Health Addict. 2016; 14(5): 672–686. doi: [10.1007/s11469-015-9592-8](https://doi.org/10.1007/s11469-015-9592-8).

Внесок авторів/ authors' contribution:

Концептуалізація (Опря Є.В.), методологія (Горячев П.І.), формальний аналіз (Мілева Д.О.), керування даних (Чернова Т.М., Горячев П.І.), формування висновків (Мякішев О.Є., Опря Є.В.), написання статті (Пилипенко Д.Г., Мілева Д.О., Мякішев О.Є.).

Всі автори прочитали й погодилися з опублікованою версією рукопису.

Фінансування /Funding:

Ця дослідження не отримало зовнішнього фінансування.

Заява про доступність даних / Data Availability Statement

Вся інформація знаходиться у відкритому доступі.

Подяка /Acknowledgments

Автори висловлюють подяку за сприяння написанню роботи колективу кафедри психіатрії, наркології, медичної психології та психотерапії ОНМедУ.

Конфлікт інтересів /Conflicts of Interest

Автори заявляють про відсутність конфлікту інтересів.

Використання штучного інтелекту/ Use of artificial intelligence Автори не використовували штучний інтелект під час написання роботи

Робота надійшла до редакції 13.06.2025 року.

Рекомендована до друку на засіданні редакційної колегії після рецензування